

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396418>

УДК 376.37

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Н.А. Лакомова,

учитель-дефектолог,

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Невского района

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье анализируются особенности развития внимания у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). Данная статья раскрывает актуальность проблемы развития свойств внимания у старших дошкольников с ЗПР. Первое место занимают нарушения целенаправленного внимания, что отрицательно влияет на формирование всех познавательных процессов, снижает эффективность овладения знаниями, умениями и навыками. В связи с актуальностью данной проблемы возникает необходимость в проведении целенаправленной работы по коррекции и развитию внимания у старших дошкольников с ЗПР.

Ключевые слова: внимание, развитие внимания, старшие дошкольники

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ATTENTION IN CHILDREN OF THE OLDER PRESCHOOL AGE WITH MENTAL DELAY

N.A. Lakomova,

defectologist teacher,

Center for Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance of

the Nevsky district,

St. Petersburg

Annotation: The article analyzes the features of the development of attention in children of older preschool age with mental retardation (MPD). This article reveals the relevance of the problem of developing the properties of attention in older preschoolers with mental retardation. The first place is occupied by violations of focused attention, which negatively affects the formation of all cognitive processes, reduces the efficiency of mastering knowledge, skills and abilities. In connection with the relevance of this problem, there is a need to carry out targeted work on the correction and development of attention in older preschoolers with mental retardation.

Keywords: attention, development of attention, older preschoolers

Под вниманием понимается направленность и сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или деятельности. Направленность сознания есть выбор объекта, а сосредоточенность предполагает отвлечение от всего, что не имеет отношения к этому объекту [1, 2].

По активности человека в организации внимания психологи выделяют три основных вида внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное [2-4].

Внимание характеризуется различными качествами и свойствами, имеет сложную функциональную структуру, основанную взаимосвязями его важнейших свойств, которые делятся на первичные (объем, устойчивость, концентрация или сосредоточенность, распределение) и вторичные (переключаемость).

Базой непроизвольного внимания являются интересы, для его продуктивного формирования нужно сначала повысить интерес ребенка. Выстраивать обучение на одном непроизвольном внимании неверно, как и непрестанно вызывать усиленное произвольное внимание, не включая никакой опоры.

Происходит переключение произвольного внимания в послепроизвольное, где перемешиваются свойственные признаки произвольного и непроизвольного внимания.

Непроизвольное внимание, которое начинается в отсутствие намеренно установленной цели, превалирует у младших дошкольников. Но к окончанию дошкольного этапа начинает возникать произвольное, деятельное внимание, которое связано с

осознанно назначенной целью, усилием воли. Его появление определено развитием лобных долей коры головного мозга. С его формированием дошкольники старшего возраста обретают потенциал точно обращать свое сознание на необходимые объекты и явления, сохранять его на протяжении какого-то времени [1].

О том, какой уровень развития внимания у детей с ЗПР старшего дошкольного возраста будет указывать развитость его свойств: концентрации, устойчивости, распределения и переключения. Во-первых, увеличивается его объем – количество объектов, на которые оно направлено в данный момент. Дошкольник может действовать с двумя-тремя предметами, последовательно рассмотреть и воспринять их довольно ясно. При этом результаты восприятия улучшаются, если взрослый помогает сравнить предметы, выделить их сходство и различие. Увеличение объемом внимания сказывается не только в количественной, но и качественной характеристике объектов, на которые направлено внимание дошкольника. В отличие от ребенка более раннего возраста, внимание дошкольника привлекают не только новые, красочные и яркие объекты, но и те, которые ребенку кажутся непривлекательными. Дошкольники интересуются назначением предметов, функциональными и причинно-следственными связями с другими предметами.

В этот период объектами внимания становятся содержание книг, сказок, иллюстраций к ним, картин, личность и деятельность взрослых и сверстников, поведение животных, явления природы. Все чаще объектом внимания становится речь взрослых – их инструкции, требования, указания, оценки. Но у старших дошкольников с ЗПР объем внимания еще недостаточен, особенно при распознавании сложных объектов (цифр, букв, знаков и т.п.), что часто приводит к ошибочному узнаванию [5].

Возрастает, хотя и в незначительной степени, возможность распределения внимания в связи с автоматизацией многих действий ребенка. Если дошкольник освоил какое-либо бытовое действие, и оно стало привычным, то ему становится легче совмещать это действие с выполнением какого-либо другого. Все чаще ребенку приходится взаимодействовать с несколькими предметами

одновременно, например, читать сказку и рассматривать картинки в ней.

Трудности распределения внимания в сочетании с узостью его объема не позволяют дошкольнику увидеть и оценить, а также предусмотреть последствия его собственных действий [6].

Изменяется и переключение внимания – способность переходить от завершения одного действия к другому, например, от игры к обеду и т.д. Ребенку с ЗПР бывает сложно заканчивать важные для него действия по команде взрослого. Трудности переключения внимания обусловлены тем, что для дошкольника это свойство не превратилось в интеллектуально-волевое действие, которое предполагает осознание необходимости и возможность изменить характер или способ деятельности. Поэтому взрослый должен специально обучать ребенка приемам переключения внимания.

Возрастание устойчивости внимания дает ребенку возможность выполнять под руководством взрослого даже не очень интересную работу, т. е. ребенок не отвлекается на более интересное дело, если понимает, что начатое дело необходимо довести до конца.

Устойчивость внимания зависит от характера выполняемой деятельности. Старшие дошкольники с ЗПР могут продуктивно работать, если деятельность имеет определенную трудность, вызывает интерес, а также, если они осознают значимость ее выполнения. Таким образом, оптимальная трудность и значимость деятельности способствуют появлению и сохранению устойчивости внимания [6].

Таким образом, одним из актуальных вопросов, связанных с развитием внимания детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, является своевременно начавшаяся диагностическая и развивающая работа.

Рекомендации для специалистов и родителей по развитию внимания детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (табл. 1, 2) [7, 8]:

Таблица 1 – Устойчивость внимания

Возможные пути коррекции (рекомендации)	
Отклонения (признаки) Не выслушивает инструкцию	
Специалистам	<p>Четко и кратко формулируйте инструкцию. Инструкция должна быть немногословной (не более 5 слов).</p> <p>Не давайте ребенку несколько заданий сразу.</p> <p>Совместно с ребенком выделяйте главное для того, чтобы он понимал конкретную задачу выполняемой деятельности, четко следовал инструкции.</p> <p>Выделяйте главное для ребенка высотой голоса, интонацией, ударением.</p>
Родителям	<p>Давайте короткие, четкие понятные инструкции, выделяя ключевое слово голосом.</p> <p>После предъявления инструкции необходимо предлагать ребенку повторить полученное задание, каждое отдельно взятое действие.</p> <p>В свободной и развивающей деятельности помогайте ребенку следовать предложенной инструкции, опираясь на дополнительные зрительные ориентиры (карточки-опоры, карточки-схемы) выделенные цветом, величиной и т.д.</p> <p>Используйте схемы, которые определяют последовательность действий.</p> <p>Нацеливайте ребенка на конечный результат, заинтересовывайте в качестве выполнения работы.</p>
Не способен удерживать внимание на объектах или их элементах	
Специалистам	<p>Учите удерживать внимание на объекте, выделяя его существенные признаки.</p> <p>Словесные инструкции чаще иллюстрируйте наглядно (картинки с изображением действий взрослого).</p> <p>Дозируйте предложенную информацию.</p>
Родителям	<p>Для удержания внимания используйте смену предлагаемой деятельности, чередуя физическую и умственную работу.</p> <p>Создавайте ситуацию успеха для поддержания у ребенка интереса к деятельности. Предлагайте детям игры: вариации корректурных проб, сборно-разборные игрушки, лабиринты, конструктор.</p>
Допускает 2 и более ошибки при выполнении заданий. Не выполняет задание до конца.	
Специалистам	<p>Приступая к работе, выясните, понял ли ребенок цель задания и способы его выполнения.</p>

	<p>Побуждайте ребенка выполнять задание до конца, обращая внимание на выполняемые действия и их контроль. Установите необходимый темп выполнения работы (индивидуально для каждого ребенка).</p>
Родителям	<p>Проверяйте, правильно ли ребенок понял предлагаемую инструкцию, задавая вопросы: «Что ты сейчас будешь делать?», «Как ты это будешь делать?» и т.д. Заинтересовывайте в качестве выполняемой деятельности, используя призы-поощрения. Следите за тем, чтобы предъявляемый материал был доступен ребенку (фигуры должны быть крупные, с четкими контурами).</p>
<p>Удерживает внимание на объектах или их элементах не более 3-5 минут</p>	
Специалистам	<p>Новую информацию желательно включать в первую часть занятия, а вторую использовать для закрепления материала. Занятия должны проводиться в специально отведенном месте (в привычной для ребенка обучающей зоне). Используйте в работе пиктограммы, карточки-опоры, карточки-схемы. На занятиях должно быть четкое начало и окончание, заранее продуманный и подготовленный материал. Включайте в развивающий процесс элементы психогимнастики, упражнения для развития межполушарных связей.</p>
Родителям	<p>Для удержания внимания используйте смену предлагаемой деятельности. Повышайте мотивацию ребенка, привлекая к таким видам деятельности, в которых он успешен.</p>

Таблица 2 – Концентрация внимания

	<p>Возможные пути коррекции (рекомендации)</p>
<p>Отклонения (признаки). Принимает, но не понимает инструкцию</p>	
Специалистам	<p>Развивайте умение внимательно слушать и четко воспринимать инструкцию</p>
Родителям	<p>Учите ребенка выделять главное, понимать конкретную задачу выполняемой деятельности, четко следуя инструкции.</p>
<p>Отказывается от выполнения задания</p>	
Специалистам	<p>Ни в коем случае не следует принуждать ребенка, а</p>

Родителям	необходимо разрешить ему присутствовать на этих занятиях, наблюдая за остальными детьми со стороны. Время от времени его можно призывать попробовать выполнить какое-нибудь задание вместе со всеми.
Способен погружаться в работу, анализируя выполняемые действия, но допускает 1-2 ошибки.	
Специалистам	Развивайте навыки контроля и самоконтроля. Учите работать по плану, самостоятельно определять этапы деятельности, ее последовательность. Побуждайте проговаривать каждое отдельно взятое действие, анализировать результаты своей работы, используя пошаговую инструкцию.
Родителям	Используйте игры и упражнения на развитие концентрации внимания: корректурные задания, в которых ребенку предлагается находить и вычеркивать (обводить, закрашивать) определенные фигуры из ряда.
Допускает более 3-х ошибок при выполнении.	
Специалистам	Установите необходимый темп выполнения работы. Побуждайте ребенка выполнять задание до конца, обращая внимание на выполняемые действия и их контроль. Учить удерживать или концентрировать внимание на одном объекте при выполнении доступной инструкции в течении 1-2 минут
Родителям	Использовать на прогулке и дома игры на развитие концентрации внимания. Например: «Собери только круглые фигуры», «Прошагай по синим следам», «Запутанные дорожки» и т.п.

Список литературы

[1] Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте: психологическое исследование / Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 1998. 464 с.

[2] Добрынин Н.Ф. О теории и воспитании внимания. / Н.Ф. Добрынин – Педагогика, 2006. № 8. 12-32 с.

[3] Лурия А.Р. Внимание и память. / А.Р. Лурия – М.: Просвещение, 2001. 436 с.

[4] Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания. / А.А. Осипова, Л.И. Малашинская – Москва, «Сфера», 2004.

[5] Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. / С.Л. Рубинштейн – СПб.: Питер, 2006. 705 с. (Мастера психологии).

[6] Баскакова И.Л. «Внимание дошкольника. Методы его изучения и развития: Методические рекомендации». Институт общегуманитарных исследований. / И.Л. Баскакова – Москва, 2002.

[7] Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. / Л.Ф. Тихомирова – Ярославль: Академия развития, 1996.

[8] Истомина З.М. Развитие произвольного запоминания у дошкольников / З.М. Истомина // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – М., 1981. Ч. II.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bozhovich L.I. Personality and its formation in childhood: a psychological study / L.I. Bozovic. – M.: Enlightenment, 1998. 464 p.

[2] Dobrynin N.F. On the theory and education of attention. / N.F. Dobrynin – Pedagogy, 2006. No. 8. 12-32 p.

[3] Luria A.R. Attention and memory. / A.R. Luria – M.: Enlightenment, 2001. 436 p.

[4] Osipova A.A. Diagnostics and correction of attention. / A.A. Osipova, L.I. Malashinskaya – Moscow, "Sphere", 2004.

[5] Rubinshtein S.L. Fundamentals of General Psychology. / S.L. Rubinshtein – St. Petersburg: Piter, 2006. 705 p. (Masters of Psychology).

[6] Baskakova I.L. "Attention preschooler. Methods of its study and development: Methodological recommendations. Institute for Humanitarian Studies. / I.L. Baskakova – Moscow, 2002.

[7] Tikhomirova L.F. Development of cognitive abilities of children. A popular guide for parents and educators. / L.F. Tikhomirova – Yaroslavl: Academy of Development, 1996.

[8] Istomina Z.M. The development of voluntary memorization in preschoolers / Z.M. Istomina // Reader on age and pedagogical psychology. – М., 1981. Part II.

© Н.А. Лакомова, 2022

Поступила в редакцию 03.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Лакомова Н.А. Особенности развития внимания у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 117-125. URL: <https://ip-journal.ru/>